

Interview R5

Narasumber: L** (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Selamat pagi Ci, kenalin nama aku Azlya, dan ada partner aku Fahira.

Narasumber: Halo, pagi!

Azlya: Pagi juga Ci! Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama, usia, dan nama usaha?

Narasumber: Oke, nama saya L****, usia 34, nama usaha saya [R5] dan saya adalah ownernya.

Azlya: Oke, [R5]. Punya pegawai nggak Ci?

Narasumber: Ada, saya punya satu barista, jadi yang handle selama ini satu barista dan saya sendiri yang mengelola langsung.

Azlya: Oke, terus perkiraan omsetnya berapa Ci per tahun? Range kasarnya aja sih.

Narasumber: Karena masih sepi, masih di bawah 100 juta dalam setahun.

Azlya: Kalau [R5] sendiri buka sejak kapan?

Narasumber: [R5] buka dari 2019, sebelum pandemi.

Azlya: Oke, terus e-wallet apa aja yang digunakan di [R5]?

Narasumber: Untuk e-wallet, saya cuma pakai satu sekarang, Gopay.

Azlya: Oh, Gopay ya. Udah berapa lama pakai Gopay e-wallet itu, dan apa alasannya?

Narasumber: Dari awal buka [R5]. Kita daftar dan dapat QRIS-nya, jadi udah lama banget. Alasannya karena Gopay itu lebih oke, dibandingkan platform lain seperti M-BCA, Dana, atau Shopeepay saya pernah pakai semua, tapi sekarang cuma Gopay aja.

Azlya: Terus, tantangan apa yang sering dihadapi terkait teknologi dalam operasional di [R5]?

Narasumber: Tantangannya, pertama banyak customer yang nggak aware dengan e-wallet. Mereka lebih suka bayar dengan cash, jadi tiap kali kita info-in mereka malah kebingungan, kenapa harus pakai e-wallet, ribet banget. Jadi banyak yang minta bayar cash.

Azlya: Jadi nggak dipaksakan ya, Ci?

Narasumber: Iya, kita nggak memaksakan, tapi tetap kita kasih informasi.

Azlya: Terus ada masalah teknis lain nggak, misalnya jaringan atau error pada sistem?

Narasumber: Iya, masalah kedua jaringan. Kadang ada error, terutama kalau menggunakan BCA, kadang transaksi berhasil di customer tapi nggak masuk di sistem kita, jadi kita harus minta pembayaran cash dulu dan follow-up nanti kalau uangnya masuk.

Azlya: Menurut Cici, bagaimana e-wallet mempengaruhi aktivitas sehari-hari di [R5]?

Narasumber: Sangat bermanfaat. Dengan e-wallet, transaksi lebih mudah, kita nggak perlu ke bank, nggak perlu siapin uang kembalian. Jadi praktis dan efisien banget.

Azlya: Bisa ceritakan lebih detail tentang kendalanya?

Narasumber: Misalnya, customer sering nggak aware kalau harus pakai e-wallet, mereka masih lebih nyaman pakai cash. Kadang kita harus jelasin kenapa pakai e-wallet.

Azlya: Selain itu, ada masalah jaringan juga ya, Ci?

Narasumber: Iya, kadang transaksi gagal, sudah di customer berhasil, tapi di kita nggak masuk, jadi kita harus minta cash.

Azlya: Oke, berarti penggunaan e-wallet memudahkan banget ya dibandingkan cash?

Narasumber: Iya, sangat memudahkan. Jadi nggak perlu cari uang kecil untuk kembalian, dan nggak ada kontak fisik dengan uang cash yang kadang nggak higienis.

Azlya: Bagaimana dengan kecepatan transaksi, Ci? E-wallet lebih cepat dibandingkan cash?

Narasumber: E-wallet jauh lebih cepat. Misalnya, kalau pakai EDC, tinggal tap kartu, langsung terbayar. Kalau pakai cash, harus hitung uang kembalian, cuci tangan dulu, jadi lebih lama.

Azlya: Ada biaya tambahan untuk menggunakan mesin EDC?

Narasumber: Ada potongan kecil, tapi nggak masalah. Kalau ada transaksi dengan EDC, memang kena potongan sekitar 0,8-1% dari bank, tapi itu jarang terjadi, karena customer lebih sering pakai cash.

Azlya: Kalau terjadi kendala teknis saat transaksi, biasanya apa yang dilakukan?

Narasumber: Biasanya, kita screenshot transaksi yang gagal, minta pembayaran cash, dan nomor kontak customer. Kalau uangnya masuk, kita refund. Kalau nggak, ya sudah, kita stop dulu untuk transaksi dengan e-wallet dan hanya terima cash.

Azlya: Koneksi internet mempengaruhi jumlah transaksi nggak, Ci?

Narasumber: Nggak, koneksi internet stabil, kalau wifi nggak ada, kita bisa pakai tethering. Jadi nggak masalah.

Azlya: Bagaimana dengan pengelolaan catatan transaksi, Ci? Lebih mudah pakai e-wallet dibandingkan cash?

Narasumber: Lebih mudah pakai e-wallet, karena ada record transaksi yang jelas. Jadi lebih gampang untuk pembukuan dan menghindari masalah seperti kehilangan uang tunai.

Azlya: Penggunaan e-wallet mempengaruhi interaksi staff dengan pelanggan nggak?

Narasumber: Nggak terlalu, karena staff tinggal info harga, terus customer scan barcode, selesai. Staff nggak perlu pegang uang, jadi lebih efisien.

Azlya: Apakah staff di [R5] diberi pelatihan untuk mengoperasikan alat cashier dan e-wallet?

Narasumber: Iya, ada pelatihan. Staff sudah berpengalaman sebelumnya, jadi tinggal diingatkan. Nggak susah, tinggal scan barcode dan cek aplikasi Gojek.

Azlya: Gimana dengan kenyamanan staff menggunakan e-wallet?

Narasumber: Staff sangat senang karena nggak perlu pegang uang cash. Semua transaksi tercatat, jadi lebih mudah dan nggak ribet.

Azlya: Apakah Ci tahu tentang pesaing [R5] dan bagaimana mereka menggunakan e-wallet?

Narasumber: Saya nggak tahu pasti, tapi rata-rata mereka semua sudah pakai e-wallet, bahkan pedagang pasar seperti jual sayuran dan ayam pun sudah pakai e-wallet masing-masing.

Azlya: Apakah penggunaan e-wallet memberikan keunggulan bagi [R5] dibandingkan kompetitor?

Narasumber: Nggak terlalu signifikan, karena yang lebih penting itu produk dan pelayanan, bukan metode pembayaran.

Azlya: Bagaimana dengan adopsi e-wallet terhadap citra bisnis [R5] di mata pelanggan?

Narasumber: Saya nggak tahu persis, tapi menurut saya penggunaan e-wallet lebih bermanfaat untuk bisnis kita. Customer mungkin ada yang senang dan ada yang nggak, tapi overall lebih praktis.

Azlya: Apakah kebijakan pajak terkait e-wallet mempengaruhi keputusan [R5] dalam menggunakan e-wallet?

Narasumber: Tidak, karena omset [R5] masih kecil, jadi belum dikenakan pajak. Potongan yang ada pada EDC juga kecil dan tidak terlalu mempengaruhi bisnis kami.

Azlya: Apa dukungan pemerintah yang diharapkan untuk membantu UMKM beradaptasi dengan penggunaan e-wallet?

Narasumber: Pemerintah sudah sangat membantu, seperti menghapus MDR untuk transaksi kecil. Mungkin yang perlu adalah lebih banyak edukasi ke masyarakat tentang cashless payment.

Azlya: Bagaimana kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi [R5]?

Narasumber: Ekonomi lagi sepi, banyak saingan. Tapi kami tetap mengandalkan pelanggan setia dan berharap bisa bertahan.

Azlya: Bagaimana cara [R5] menyesuaikan diri dengan perkembangan tren pasar, khususnya penggunaan e-wallet?

Narasumber: Kalau ada e-wallet baru yang banyak digunakan, kita akan adaptasi, tapi saat ini saya hanya menggunakan BCA karena nggak ada kebutuhan untuk membuka rekening baru.

Azlya: Sekiranya pertanyaan kami sudah terjawab semua Ci, terima kasih atas partisipasinya Ci!

Narasumber: Terima kasih kembali, semoga bermanfaat ya.